

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Муротов Акмал Хакимович

Доцент Университета мировой экономики и дипломатии

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8237947>

ARTICLE INFO

Received: 04th August 2023

Accepted: 10th August 2023

Online: 11th August 2023

KEY WORDS

Исламские финансы, исламские окна, исламское страхование, исламские финансовые инструменты, Исламский банк развития, финансовая грамотность населения.

ABSTRACT

В статье анализированы экономические, организационные и правовые предпосылки возникновения исламских финансов в Узбекистане. Рассмотрены проблемы, препятствующие внедрению исламских финансов в республике.

Введение. Узбекистан с 33,5 - миллионным населением и традиционными исламскими корнями, вероятно, является одним из самых многообещающих рынков исламского финансирования в Центральной Азии. Интерес к исламскому финансированию огромен среди экономистов, специалистов, журналистов и населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса по внедрению системы исламского финансирования в стране, которые провели Программа развития ООН совместно с Торгово-промышленной палатой Узбекистана в середине 2020 года. В рамках исследования был проведен опрос населения, представителей бизнеса, а также банков. Данный опрос, который охватил 7,2 тыс. респондентов, показал, что большинство опрошенных поддерживают внедрение исламской банковско-финансовой системы в стране в качестве альтернативы традиционной банковско-финансовой системе¹.

Литература и методология. Существует огромное количества иностранная литература по исламским финансам. В них рассмотрены многие аспекты исламского финансирования: теоретические основы, финансовые инструменты и институты исламского финансирования, регулирование и надзор за деятельностью исламских институтов, вопросы налогообложения, методы управления рисками и т.д.

¹ <https://plusworld.ru/journal/2023/plus-4-2023/pochemu-samoe-masshtabnoe-spetsializirovannoe-meropriyatie-v-tsentralnoy-azii-vnov-prokhodit-v-tashk/>

В Узбекистане растет интерес к исламским финансам среди экономистов и ученых. Анализ публикаций показывает, что основная масса публикаций посвящены проблемам, препятствующие внедрению исламских финансов в Узбекистане. В данной статье анализируем перспективы развития исламских финансов в Узбекистане.

Насколько готово Узбекистан к внедрению продуктов исламских финансов в финансовую систему республики? Рассмотрим экономические, организационные и правовые предпосылки возникновения исламских финансов в Узбекистане.

К экономическим предпосылкам можно отнести наличие спроса на исламские финансы, высокие темпы роста экономики республики, существование потребности на альтернативные финансовые услуги на финансовом рынке.

Многие эксперты подчеркивают, что в Узбекистане существует высокий спрос на исламские финансы. Наличие такого спроса они объясняют неудовлетворенным спросом на финансовые услуги со стороны отдельной категории населения республики. Так, по разным оценкам, около 15-20% населения Узбекистана не пользуются традиционной кредитной системы по религиозным соображениям. Согласно опросу, в котором приняли участие 2235 представителей бизнеса и около 5 тыс. человек, 38% хозяйствующих субъектов и 56% физических лиц не пользуются традиционными услугами банковского кредитования из-за своих религиозных убеждений².

В последние годы экономика Узбекистана динамично и стабильно развивается. В Республике были реализованы смелые социально-экономические реформы, которые позволили дальнейший рост частного сектора и создания новых рабочих мест. Эти реформы привели к увеличению инвестиционной активности и экономическому подъему. Рынок Узбекистана стремительно растет: за последние четыре года экономический рост составил 24%³. Высокие темпы роста экономики Узбекистана порождают потребности на альтернативные финансовые услуги на финансовом рынке. По оценкам экспертов, внедрение исламского финансирования позволит ежегодно привлекать до 10 млрд. долл. США инвестиций в Узбекистан.

К организационным предпосылкам относится существование институтов, работающих на принципах исламского финансирования (банки, страховые компании, торговые организации); имеющиеся специалисты в области исламского финансирования; наличие соответствующей инфраструктуры (компании, оказывающие консалтинговые услуги, разрабатывающие программное обеспечение и т.д.); уровень финансовой грамотности населения страны в области исламского финансирования.

Следует отметить, что идея использования инструментов исламского финансирования и его практического применения в Узбекистане во многом

² Исламские финансы ждут своего часа в Узбекистане/ <https://kun.uz/ru/news/2021/08/31/islamskiye-finansy-jdut-svoyego-chasa-v-uzbekistane>

³ <https://plusworld.ru/journal/2023/plus-4-2023/pochemu-samoe-masshtabnoe-spetsializirovannoe-meropriyatie-v-tsentralnoy-azii-vnov-prokhodit-v-tashk/>

развивалась в результате сотрудничества с Исламским банком развития и другими исламскими финансовыми институтами.

Исламский банк развития оказывает практическую помощь в подготовке местных специалистов в области исламского финансирования. Так, с 23 марта по 13 апреля 2021 года Исламский научно-исследовательский и учебный институт (IRTI) в сотрудничестве с Исламской корпорацией развития частного сектора (ICD), которые входят в группу Исламского банка развития, совместно организовали программы обучения для специалистов пяти традиционных банки Узбекистана⁴. Семинар был посвящен основам, концепциям и приложениям исламского банковского дела и финансов. Цель состояла в том, чтобы вооружить профессиональный персонал банков необходимыми знаниями для работы с исламскими банковскими окнами в традиционных банках. Семинар охватил несколько тем, включая принципы исламских финансов, исламские финансовые контракты, введение в стандарты шариата, исламские банковские продукты, исламские способы финансирования, управление ликвидностью и сукук, управление рисками в исламских финансовых учреждениях и бухгалтерский учет в исламских финансовых учреждениях.

Исламская корпорация развития частного сектора заключил двустороннее соглашение с коммерческими банками Узбекистана об оказании консультационных услуг для запуска Исламского окна.

Исламское окно — это один из инструментов деятельности традиционных банков, основанных на принципах шариата. Такие окна функционируют во многих коммерческих банках в различных странах мира.

В настоящее время ряд коммерческих банков Узбекистана начали подготовку к предоставлению финансовых услуг на основе исламского банкинга путем организации "исламских окон" в дополнение к своей традиционной банковской деятельности. С этой целью «Капитал банк», «Халк банки», «Саноат курилиш банк», «Турон банк», «Asia Alliance Bank», «Ориент Финанс Банк» заключили соглашения с ICD об оказании консультационных услуг в связи с запуском Исламского окна в этих банках. Эти Соглашения охватывают следующие области сотрудничества в области организации «исламского окна»:

- проведение учебных курсов по исламским финансам и их продуктам и услугам для местных банков и финансовых учреждений в Узбекистане;
- внедрение инструментов исламского финансирования;
- бухгалтерское сопровождение;
- система управления, соответствующая шариату;
- поддержка кадров компании;
- разработка ИТ-решений.

Следует отметить, что определенную работу ведутся по разработке ИТ-решений для финансовых институтов, планирующих работать с исламскими финансовыми продуктами. Так, совместно с компанией ITS Group, имеющей солидный портфель продуктов по исламскому финансированию и богатый опыт его внедрения во многих

⁴ <https://www.isdb.org/hub/almaty/news/irti-and-icd-co-host-islamic-banking-workshop-for-uzbekistan-banks>

странах мира, Fido-Biznes намерен создать интегрированные решения для внедрения различных продуктов исламского окна в банках Узбекистана⁵.

В республике появляются небанковские финансовые институты представляющие услуги на принципах исламских финансов. Одна из этих институтов является компания APEX Insurance, которая запустила услугу такафул, или исламское страхование в Узбекистане⁶.

Наряду с коммерческими банками лизинговые компании также хотят внедрит «исламское окно» в лизинговом деле. Так, с 26 по 28 октября 2022 года прошел стартовый проект (kick-off project) от Исламской Корпорации по развитию частного сектора по внедрению "исламского окна" в СП АО "Uzbek Leasing International A.O."⁷. Внедрение "исламского окна" позволит компании создать новый продукт "Ижара" и привлечь больше потенциальных клиентов.

Появляются торговые организации, использующие инструмент Мурабаха. Это купля-продажа товара с наценкой за отсрочку платежа на определенное время (или выплату долями).

Эксперты отмечают недостаточный уровень финансовой грамотности населения страны в области исламского финансирования. Многие представляют исламский банкинг как банк предоставляющий кредиты без процентов или считают, что цены на финансовые продукты и услуги исламских банков ниже, чем у обычных банков и т.д. Отсюда втекает, что необходимо провести разъяснительную работу среди населения о целях исламских финансов, её функциях и продуктах.

Правовые предпосылки — это законодательная база, позволяющая банковско-финансовым организациям оказывать финансовые услуги в соответствии с принципами исламских финансов. В настоящее время в Узбекистане отсутствует такая законодательная база. Для решения данной проблемы проводится определенная работа. Так в 2022 году произошли два события, которые непосредственно связаны с созданием законодательной базы исламских финансов в стране:

1) Подписано соглашение с международной исламской консалтинговой компанией IFAAS (Великобритания) по разработке законодательства для внедрения исламского банкинга в стране;

2) В апреле 2022 года в стране принят закон о небанковских микрофинансовых организациях, который включает в себя понятие «исламские финансы». Данное событие, несомненно, является одним из значимых событий в части развития исламских финансов в Узбекистане.

Следует отметить, что в рамках текущего законодательства и исламского права в Узбекистане функционирует целый ряд небанковских финансовых учреждений,

⁵ <https://www.spot.uz/ru/2021/11/29/fido-biznes/>

ООО Fido-Biznes образовано в 1993 году, является одним из ведущих разработчиков информационных систем для банковского, государственного, энергетического и промышленного сектора Узбекистана.

Основанная в 1981 году компания International Turnkey Systems K.S.C.C (ITS) разрабатывает и поставляет передовые технологические программные решения для финансовых учреждений,

⁶ Общество с ограниченной ответственностью «APEX INSURANCE» основано в 2018 году, осуществляет все виды страховых услуг в Узбекистане.

⁷ <https://uzbekleasing.uz/ru/about/news/4533/>

включая лизинговые компании, предоставляющие иджара продукты (исламский лизинг), исламские страховые организации — такафуль, платформы и компании халяльных рассрочек и иные формы частных инициатив в области предоставления исламского финансирования⁸.

Безусловно создание законодательной базы даст возможность коммерческим банкам запустить “исламские окна”, ускорить появлению страховых, лизинговых и финансовых учреждений, работающих на принципах исламского финансирования.

Таким образом, анализ экономических, организационных и правовых предпосылок возникновения исламских финансов в Узбекистане показывает:

1. В Узбекистане существует высокий спрос на исламские финансы, экономика республики динамично и стабильно развивается. Высокие темпы роста экономики Узбекистана порождает потребности на альтернативные финансовые услуги на финансовом рынке. По оценкам экспертов, внедрение исламского финансирования позволит ежегодно привлекать до 10 млрд. долл. США инвестиций в Узбекистан.

2. Коммерческие банки Узбекистана готовят специалисты в области исламского финансирования. Ряд коммерческих банков Узбекистана начали подготовку к предоставлению финансовых услуг на основе исламского банкинга путем организации "исламских окон" в дополнение к своей традиционной банковской деятельности. Ведется работа по разработке ИТ-решений для банков, планирующих работать с исламскими финансовыми продуктами. В республике функционирует целый ряд небанковских финансовых учреждений, включая лизинговые компании, предоставляющие иджара продукты (исламский лизинг), исламские страховые организации — такафуль, платформы и компании халяльных рассрочек и иные формы частных инициатив в области предоставления исламского финансирования. Эксперты отмечают недостаточный уровень финансовой грамотности населения страны в области исламского финансирования.

3. В настоящее время в Узбекистане отсутствует законодательная база, позволяющая банковско-финансовым организациям оказывать финансовые услуги в соответствии с принципами исламских финансов. Для решения данной проблемы проводится соответствующая работа.

References:

1. Самое масштабное специализированное мероприятие в Центральной Азии вновь проходит в Ташкенте// Журнал ПЛАС №4 (300), 2023 <https://plusworld.ru/journal/2023/plus-4-2023/pochemu-samoe-masshtabnoe-spetsializirovannoe-meropriyatie-v-tsentralnoy-azii-vnov-prokhorodit-v-tashk/>
2. Исламские финансы ждут своего часа в Узбекистане/ <https://kun.uz/ru/news/2021/08/31/islamskiye-finansy-jdut-svoyego-chasa-v-uzbekistane>
3. IRTI and ICD Co-host Islamic Banking Workshop for Uzbekistan Banks/ <https://www.isdb.org/hub/almaty/news/irti-and-icd-co-host-islamic-banking-workshop-for-uzbekistan-banks>

⁸ <https://plusworld.ru/journal/2022/plus-8-2022/islamskie-finansy-v-sng-ochen-po-raznomu/>

4. Fido-Biznes расширяет сотрудничество по исламскому финансированию/
<https://www.spot.uz/ru/2021/11/29/fido-biznes/>
5. Что мешает внедрению исламского финансирования в Узбекистане/
<https://www.spot.uz/ru/2022/09/15/islamic-banking/>